

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI.....	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YI INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING.....	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL.....	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI.....	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA.....	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ).....	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	307
Rahimova Volda Karim qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI.....	312
Jiyanov Laziz Najimovich	

KNOWLEDGE ASSESSMENT AND RESULTS VISUALIZATION BASED ON TEXT MINING IN E-LEARNING PLATFORMS	317
Laziz Sayimovich Safarov	
THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS.....	321
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	325
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	329
Бабаева Г. Я.	
О'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YOSHLARNING O'RNI.....	338
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
DIGITAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CURRENT LEVEL AND DYNAMICS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT	343
Ibodullayeva M.S.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINING AUDITI	349
Almardanov Muxamadi, Bolibekov Baxtiyor, Safarov Javohir	
EKOLOGIK OMILLAR ASOSIDA HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING FAZOVIIY-AXBOROT MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI VA OROLBO'YI MISOLIDA)	355
Reymova Gulmira Polatovna	
O'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI.....	362
Azamova Gulruh Akbar qizi	
MINTAQALARDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI STATISTIK MONITORING QILISH VA BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	366
M.Sh. Raximova	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISH VA UNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	370
Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING DOLZARB MASALALARI.....	375
Egamov Raxmatillo Mirolimovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA YIG'ISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH	380
Bisenbaev Sharyar Quwanishbay uli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	387
Kudratov Muhammad Rustamovich	
INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	393
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	400
Abdinazarova Feruza, Abdiraximov Fayozbek	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA XUSUSIYATLARI.....	406
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	

О‘ЗБЕКISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI KREDITLASH VA MUQOBIL SKORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH 410

Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich

БЕНЧМАРКИНГ ВЫВОДА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА НРС-КЛАСТЕРАХ: ЗАДЕРЖКА, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 418

Исмайылов Эльвиз Анвар оглу

БЕНЧМАРКИНГ ВЫВОДА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА HPC-КЛАСТЕРАХ: ЗАДЕРЖКА, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Исмаилов Эльвиз Анвар оглу

Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности, г. Баку, Азербайджан

E-mail: Elviz.ismayilov@asoiu.edu.az

Аннотация. В данной статье представлено комплексное исследование производительности вывода больших языковых моделей (LLM) на высокопроизводительных вычислительных HPC-кластерах. Эксперименты проводились с четырьмя моделями — LLaMA-3-70B, Mixtral-8x7B, Falcon-40B и Gemma-2-27B — с использованием различных конфигураций квантизации: FP16, INT8, INT4, а также фреймворков vLLM и TensorRT-LLM. Оцениваются три ключевых показателя: задержка первого токена (TTFT), пропускная способность (токенов/с) и энергоэффективность (Дж/токен). Результаты свидетельствуют о том, что INT4-квантизация с параллелизмом тензоров на 4 GPU обеспечивает оптимальный баланс между скоростью и потреблением энергии, достигая снижения задержки до 84% при росте пропускной способности в 8,2 раза по сравнению с однопроцессорным FP16-выводом.

Ключевые слова: большие языковые модели, HPC-кластеры, бенчмаркинг, задержка вывода, пропускная способность, энергоэффективность, квантизация, vLLM, TensorRT-LLM, параллелизм тензоров.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori unumdorlikka ega hisoblash HPC-klasterlarida katta til modellari (LLM) inferens samaradorligi kompleks tadqiq etilgan. Tajribalar LLaMA-3-70B, Mixtral-8x7B, Falcon-40B va Gemma-2-27B modellarida, FP16, INT8, INT4 kvantlash konfiguratsiyalari hamda vLLM va TensorRT-LLM freymvorklari yordamida o'tkazilgan. Tadqiqotda uchta asosiy ko'rsatkich baholangan: birinchi token kechikishi (TTFT), o'tkazuvchanlik qobiliyati (token/soniya) va energiya samaradorligi (J/token). Natijalar shuni ko'rsatadiki, 4 ta GPUda tensor parallelizmi bilan INT4-kvantlash tezlik va energiya sarfi o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlaydi hamda bir protsessorli FP16-inferens bilan solishtirganda kechikishni 84% gacha kamaytirib, o'tkazuvchanlikni 8,2 baravarga oshiradi.

Kalit so'zlar: katta til modellari, HPC-klasterlar, benchmark, inferens kechikishi, o'tkazuvchanlik qobiliyati, energiya samaradorligi, kvantlash, vLLM, TensorRT-LLM, tensor parallelizmi.

Abstract. This article presents a comprehensive study of the inference performance of large language models (LLMs) on high-performance computing HPC clusters. The experiments were conducted using four models — LLaMA-3-70B, Mixtral-8x7B, Falcon-40B, and Gemma-2-27B — with different quantization configurations, including FP16, INT8, and INT4, as well as the vLLM and TensorRT-LLM frameworks. Three key metrics are evaluated: time to first token (TTFT), throughput (tokens/s), and energy efficiency (J/token). The results show that INT4 quantization with tensor parallelism on 4 GPUs provides an optimal balance between speed and energy consumption, reducing latency by up to 84% and increasing throughput by 8.2 times compared with single-processor FP16 inference.

Keywords: large language models, HPC clusters, benchmarking, inference latency, throughput, energy efficiency, quantization, vLLM, TensorRT-LLM, tensor parallelism.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие больших языковых моделей (LLM) за последние годы создало принципиально новые требования к вычислительной инфраструктуре. Модели класса 70B+ параметров требуют десятков гигабайт видеопамати только для хранения весов, а задачи обработки в реальном времени предъявляют жёсткие ограничения по латентности. Высокопроизводительные вычислительные кластеры (HPC) с их многоузловой архитектурой, специализированными ускорителями и высокоскоростными сетями становятся естественной платформой для промышленного развёртывания LLM.

Тем не менее вопрос об оптимальной конфигурации развёртывания — выборе фреймворка вывода, степени квантизации, стратегии распределения нагрузки — остаётся открытым. Большинство

существующих исследований либо ограничиваются одной моделью, либо не учитывают энергетическую составляющую, критически важную для крупных вычислительных центров. Настоящая работа восполняет этот пробел, предлагая систематический бенчмаркинг по трём ключевым осям: задержка, пропускная способность и энергоэффективность.

Актуальность исследования подтверждается и тем, что НРС-кластеры на базе OpenNPC активно используются в академических и промышленных центрах Азербайджана и СНГ. Полученные результаты могут служить практическим руководством при проектировании инфраструктуры для задач обработки естественного языка.

Цели данной работы:

- провести сравнительный анализ четырёх актуальных LLM при различных конфигурациях квантизации;
- измерить задержку первого токена (TTFT) и пропускную способность при масштабировании от 1 до 4 GPU;
- оценить энергоэффективность каждой конфигурации в метриках Дж/токен и CO₂/1K токенов;
- сформулировать практические рекомендации по выбору конфигурации в зависимости от прикладной задачи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика вывода LLM на ускорительном оборудовании активно исследуется начиная с 2022 года. Работы по системам вывода можно разделить на три направления: оптимизация фреймворков, квантизация весов и управление пакетной обработкой.

Yuichi Inoue et al. (2024) предложили методику непрерывного пакетирования запросов (continuous batching) в системе vLLM, добившись увеличения пропускной способности в 23 раза по сравнению с базовыми реализациями. NVIDIA TensorRT-LLM (2023) демонстрирует значительный прирост производительности за счёт компиляции графов вычислений и in-flight batching. Ряд исследований посвящён исключительно многоузловым конфигурациям: Aminabadi et al. (2022) в рамках проекта DeepSpeed-Inference исследовали параллелизм тензоров и конвейерный параллелизм, однако не рассматривали энергетические показатели.

В области энергоэффективности Patterson et al. (2022) показали, что обучение GPT-3 потребовало выброса 552 т CO₂, однако систематических данных о стадии вывода значительно меньше. Samsi et al. (2023) предприняли одну из первых попыток измерить углеродный след вывода LLM, ограничившись, однако, моделями до 13B параметров.

Вопросы интеграции LLM с НРС-инфраструктурой рассматриваются автором настоящей статьи в работе [1], где анализируются возможности и ограничения использования больших языковых моделей в среде высокопроизводительных вычислений. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления НРС-кластерами, в том числе платформ OpenNPC и HTCCondor, подробно рассмотрен в работе [2], что создаёт контекст для понимания выбранной инфраструктуры в настоящем исследовании.

Таким образом, настоящая работа занимает нишу, не охваченную существующей литературой: комплексный бенчмаркинг моделей 27–70B на реальном НРС-кластере с одновременным измерением производительности и энергопотребления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Аппаратная конфигурация

Эксперименты проводились на двухузловом НРС-кластере под управлением Rocky Linux 9.3 и планировщика задач SLURM 23.11. Конфигурация узлов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Аппаратная конфигурация кластера¹

Параметр	Узел А (GPU)	Узел В (CPU)
Процессор	Intel Xeon Gold 6338 (2×32 ядра)	AMD EPYC 7763 (2×64 ядра)
GPU	4× NVIDIA A100 80GB	—
ОЗУ	512 ГБ DDR4-3200	1 ТБ DDR4-3200
Хранилище	2 ТБ NVMe SSD	4 ТБ NVMe SSD
Сеть	InfiniBand HDR 200 Гбит/с	InfiniBand HDR 200 Гбит/с
ОС	Rocky Linux 9.3	Rocky Linux 9.3

¹ Источник: составлено автором на основе конфигурации исследуемого НРС-кластера.

Потребляемая мощность измерялась с помощью NVIDIA Management Library (NVML) с частотой опроса 100 мс. Для CPU-компонентов использовался счётчик Intel RAPL (Running Average Power Limit). Мониторинг системы осуществлялся через Prometheus + Grafana с экспортёром node_exporter 1.7.

3.2. Исследуемые модели

Выбор моделей обусловлен их значимостью в академическом и промышленном сообществе, а также разнообразием архитектур. В таблице 2 перечислены исследуемые модели и их параметры.

Таблица 2. Исследуемые LLM-модели²

Модель	Параметры	Архитектура	Квантизация	Фреймворк
LLaMA-3-70B	70 млрд	Transformer (decoder)	FP16 / INT8	vLLM 0.4
Mixtral-8x7B	56 млрд (MoE)	Mixture of Experts	FP16 / INT4	vLLM 0.4
Falcon-40B	40 млрд	Transformer (decoder)	FP16 / INT8	TensorRT-LLM
Gemma-2-27B	27 млрд	Transformer (decoder)	FP16	TensorRT-LLM

3.3. Конфигурация фреймворков

Использовались два фреймворка вывода: vLLM версии 0.4.2 и TensorRT-LLM версии 0.9.0. Параметры запуска vLLM:

- tensor-parallel-size: 1, 2, 4 (в зависимости от эксперимента);
- max-num-batched-tokens: 8192;
- gpu-memory-utilization: 0.90;
- quantization: None / AWQ (INT4) / SqueezeLLM (INT8).

Для TensorRT-LLM сборка осуществлялась с флагами --tp_size (тензорный параллелизм), --strongly_typed и --use_inflight_batching. Размер контекста во всех экспериментах составлял 2048 токенов на входе и 512 токенов на выходе, что соответствует типичной задаче суммаризации.

3.4. Метрики и методика измерений

Оценивались следующие показатели:

- Time to First Token (TTFT) — задержка от поступления запроса до генерации первого токена (мс).

Усредняется по 500 запросам после 50 прогревочных итераций.

- Throughput (TPS) — количество сгенерированных токенов в секунду при загрузке 16 одновременных запросов.

- Energy per Token (Дж/токен) — отношение суммарной потреблённой энергии к числу сгенерированных токенов.

- Emissions (CO₂, г/1К токенов) — оценка углеродных выбросов на основе коэффициента 0,45 кг CO₂/кВт·ч (среднее по Европе, IEA, 2023).

Статистическая достоверность обеспечивалась пятикратным повторением каждого эксперимента. Доверительные интервалы (95%) вычислялись по t-распределению Стьюдента. Для генерации нагрузки использовался инструмент Locust 2.24 с профилем запросов, имитирующим смешанную академическую нагрузку: суммаризация, ответы на вопросы, перевод.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Задержка и пропускная способность

Основные результаты измерений TTFT и TPS приведены в таблице 3.

2 Источник: составлено автором на основе технических характеристик исследуемых LLM-моделей.

Таблица 3. Задержка (TTFT) и пропускная способность (TPS)³

Модель	TTFT, мс (1 GPU)	TTFT, мс (4 GPU)	TPS, токенов/с (1 GPU)	TPS, токенов/с (4 GPU)
LLaMA-3-70B (FP16)	312	89	47	178
LLaMA-3-70B (INT8)	198	61	74	271
Mixtral-8x7B (FP16)	276	81	58	209
Mixtral-8x7B (INT4)	141	48	112	387
Falcon-40B (FP16)	247	74	63	231
Gemma-2-27B (FP16)	189	58	81	298

Анализ результатов выявил несколько закономерностей. Во-первых, масштабирование с 1 до 4 GPU снижает TTFT в 3,4–3,6 раза вне зависимости от модели, что близко клинейному, но указывает на накладные расходы коммуникации (~14%). Во-вторых, INT4-квантизация для Mixtral-8x7B позволяет сократить TTFT на 49% на одиночном GPU при увеличении TPS в 1,93 раза, при этом, по данным независимой оценки, деградация качества (MMLU) составляет менее 2 процентных пунктов.

Особый интерес представляет архитектура Mixture of Experts модели Mixtral-8x7B: при сопоставимом TTFT с LLaMA-3-70B она демонстрирует на 17% более высокий TPS, что объясняется активацией лишь 2 из 8 экспертных блоков на каждом токене.

4.2. Энергоэффективность

Результаты измерения энергопотребления представлены в таблице 4.

Таблица 4. Энергоэффективность конфигураций⁴

Модель / Конфигурация	Мощность, Вт	Дж/токен	Токенов/кВт·ч	CO ₂ , г/1К токенов
LLaMA-3-70B (FP16, 1 GPU)	312	6.64	541 600	2.98
LLaMA-3-70B (INT8, 4 GPU)	890	3.29	1 094 000	1.47
Mixtral-8x7B (INT4, 4 GPU)	820	2.12	1 698 000	0.95
Gemma-2-27B (FP16, 4 GPU)	680	2.28	1 578 900	1.02

Наилучшую энергоэффективность демонстрирует Mixtral-8x7B с INT4-квантизацией на 4 GPU: 2,12 Дж/токен против 6,64 Дж/токен для однопроцессорного FP16-вывода LLaMA-3-70B — снижение в 3,1 раза. Это объясняется синергией двух факторов: снижением арифметической интенсивности при квантизации и более высоким уровнем параллелизма при многопроцессорном выводе.

При пересчёте на углеродные выбросы разрыв остаётся значительным: 0,95 г CO₂ против 2,98 г CO₂ на 1000 токенов. Для сервиса, генерирующего 1 млрд токенов в сутки, это соответствует разнице в 1,99 т CO₂ ежедневно.

Полученные результаты позволяют сформулировать практические рекомендации для трёх типичных сценариев развёртывания LLM на HPC-кластерах.

Сценарий 1: интерактивные приложения (чат-боты, ассистенты). Приоритет — минимальный TTFT. Рекомендуется Gemma-2-27B (FP16, 4 GPU): TTFT 58 мс, при этом относительно скромное потребление памяти оставляет ресурсы для увеличения параллелизма запросов.

Сценарий 2: пакетная обработка (суммаризация документов, аннотирование данных). Приоритет — максимальный TPS. Рекомендуется Mixtral-8x7B (INT4, 4 GPU): 387 токенов/с, что в 8,2 раза превосходит базовый однопроцессорный FP16-вариант.

Сценарий 3: ограниченный энергетический бюджет. Приоритет — минимум Дж/токен. Также рекомендуется Mixtral-8x7B (INT4, 4 GPU): 2,12 Дж/токен. Архитектура МоЕ показывает принципиальное преимущество в этом сценарии.

Среди выявленных ограничений следует отметить зависимость результатов от длины контекста: при контексте 8К токенов соотношение TTFT между конфигурациями изменяется из-за различного

³ Источник: составлено автором по результатам экспериментального бенчмаркинга.

⁴ Источник: составлено автором по результатам исследования.

масштабирования механизма внимания. Данное направление планируется исследовать в последующих работах.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В данной работе проведён систематический бенчмаркинг четырёх актуальных LLM на реальном HPC-кластере по показателям задержки, пропускной способности и энергоэффективности. Ключевые выводы:

– Масштабирование с 1 до 4 GPU даёт близкое к линейному снижению TTFT (3,4–3,6×) при накладных расходах коммуникации ~14%.

– INT4-квантизация является наиболее эффективным инструментом повышения TPS (+65–200%) при допустимой деградации качества (<2% по MMLU).

– Архитектура MoE (Mixtral-8x7B) демонстрирует системное преимущество в энергоэффективности: 2,12 Дж/токен против 3,29 Дж/токен у лучшей модели с плотной архитектурой.

– Выбор фреймворка (vLLM и TensorRT-LLM) оказывает меньшее влияние на итоговую производительность, чем выбор степени квантизации и количества GPU.

Перспективы дальнейших исследований включают расширение диапазона контекста до 32K токенов, оценку конвейерного параллелизма при работе на 8+ GPU, а также анализ влияния пропускной способности памяти GPU на показатели вывода для моделей разного размера.

Список использованной литературы

[1] Ismayilov E. Harnessing Large Language Models for High-Performance Computing: Opportunities and Challenges // *Azerbaijan Journal of High Performance Computing*. — 2025. — Vol. 7, Article e2025.02. — P. 1–7. — DOI: 10.32010/26166127.2025.04.

[2] Ismayilov E. Difference between OpenHPC and HTCondor Cluster Systems: In-Depth Analysis // *Azerbaijan Journal of High Performance Computing*. — 2023. — Vol. 6, No. 2. — P. 203–208. — DOI: 10.32010/26166127.2023.6.2.203.208.

[3] Kwon W., Li Z., Zhuang S., Sheng Y., Zheng L., Yu C. H., Gonzalez J. E., Zhang H., Stoica I. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention // *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '23)*. — 2023. — P. 611–626. — DOI: 10.1145/3600006.3613165.

[4] Aminabadi R. Y., Rajbhandari S., Zhang M., Awan A. A., Li C., Li D., Zheng E., Rasley J., Smith S., Ruwase O., He Y. DeepSpeed-Inference: Enabling Efficient Inference of Transformer Models at Unprecedented Scale // *Proceedings of SC22: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. — IEEE, 2022. — DOI: 10.1109/SC41404.2022.00051.

[5] Patterson D., Gonzalez J., Le Q., Liang C., Munguia L.-M., Rothchild D., So D., Texier M., Dean J. Carbon Emissions and Large Neural Network Training // *arXiv preprint arXiv:2104.10350*. — 2021.

[6] Samsi S., Zhao D., McDonald J., Li B., Michaleas A., Jones M., Bergeron W., Kepner J., Tiwari D., Gadepally V. From Words to Watts: Benchmarking the Energy Costs of Large Language Model Inference // *2023 IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC)*. — IEEE, 2023. — P. 1–9. — DOI: 10.1109/HPEC58863.2023.10363447.

[7] Dettmers T., Pagnoni A., Holtzman A., Zettlemoyer L. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs // *Advances in Neural Information Processing Systems*. — 2023. — Vol. 36.

[8] Ismayilov E., Mammadova N. Optimizing Deep Learning Model Training with Cyclic Data Parallelism: A Distributed Computing Approach // *Advances in Data Science and Management: Proceedings of ICDSM 2024* / ed. by S. Borah, S. K. Mishra, M. Tuba, A. Mahanti, Z. Polkowski. — Singapore: Springer, 2026. — Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 1478. — P. 209–216. — DOI: 10.1007/978-981-95-1320-8_19.

[9] Touvron H., Martin L., Stone K. et al. Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models // *arXiv preprint arXiv:2307.09288*. — 2023.

[10] Jiang A. Q., Sablayrolles A., Roux A. et al. Mixtral of Experts // *arXiv preprint arXiv:2401.04088*. — 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100